

CO₂-SPICER - CO₂ Storage Pilot In a CarbonatE Reservoir

R9.11a Project newsletter 1st issue

Authors:

**Eva Šedinová, Patrik Fiferna, Vít Hladík, Vladimír Kolečka,
Petr Jirman, (CGS), Andres Nermoen, Robert Berenblyum
(NORCE), Vladimír Opletal, Milan Pagáč (MND), Martin
Klempa (VSB)**

December 2020

CONTENT

1 INTRODUCTION.....	2
2 PROJECT NEWSLETTER.....	3

1 INTRODUCTION

The first issue of the project newsletter was created in cooperation with the project partners. The introductory part of the newsletter contains information about the main activities of the project and its goals. The next section describes the specific partial results, including events and responses in the media. The newsletter is in Czech versions and was distributed in electronic and printed forms. The newsletter is located in the Czech versions of the website at the following link:

- <https://co2-spicer.geology.cz/cs/ke-stazeni>

2 PROJECT NEWSLETTER

Číslo 1/prosinec 2021

Newsletter projektu CO₂-SPICER

Pilotní projekt ukládání CO₂
v karbonátovém ložisku

co2-spicer.geology.cz

Foto: M. Paříč, MND

O projektu CO₂-SPICER a jeho cílech

CO₂-SPICER je čtyřletý česko-norský výzkumný projekt zaměřený na geologické ukládání oxidu uhličitého. Projektové konsorcium pod vedením České geologické služby zahájilo jeho realizaci v listopadu 2020. Hlavním cílem projektu je připravit pilotní úložiště CO₂ na dotěžovaném ložisku ropy a plynu nacházejícím se na jihovýchodě Moravy. Zároveň tím vznikne modelový příklad pro potenciální realizaci dalších úložišť CO₂ v Česku i v Evropě.

„V případě úspěšného završení celkového záměru se bude jednat o vůbec první pilotní projekt ukládání CO₂ ve střední a východní Evropě. Realizace projektu CO₂-SPICER navíc výrazně zvýší úroveň technologické připravenosti geologického ukládání CO₂ v České republice a zároveň učiní významný krok směrem k reálnému zavedení technologie CCS ve střední Evropě“ říká vedoucí projektu Vít Hladík z České geologické služby. Technologie CCS (Carbon dioxide Capture and Storage – zachytávání a ukládání oxidu uhličitého) se ve světě úspěšně rozvíjí. Spočívá v zachycení CO₂ vypouštěného velkými průmyslovými provozy a jeho následném uložení v tekuté formě do hornin hluboko pod zemským povrchem pomocí vrtů. Důvodem je snaha o omezení růstu množství CO₂ – nejvýznamnějšího skleníkového plynu – v atmosféře a zmírnění souvisejících klimatických změn.

Projekt je součástí dlouhodobé koncepce rozvoje geologického ukládání CO₂ v České republice. Jeho úspěšné provedení přinese nejen vzor pro další zamýšlená úložiště CO₂ v našich i v evropských podmínkách, ale i reálnou možnost úložiště bezprostředně využít. Specialisté sestaví trojrozměrný geologický model celého úložného komplexu a budou simulovat injektáž CO₂ do geologického podloží. Důležitý je paralelní výzkum geomechanických a geochemických vlastností úložiště, stejně jako analýza možných rizik s návrhem jejich minimalizace a monitorovacím plánem.

„V projektu CO₂-SPICER bude využito množství nových přístupů a metod. Kromě dynamického modelování a počítačové simulace injektáže CO₂ jsou to nejmodernější monitorovací techniky či posouzení možnosti kombinovat uložení CO₂ s bakteriální metanogenezi“ dodává V. Hladík.

Na projektu se kromě České geologické služby podílejí další čtyři partneři ze sféry výzkumu i průmyslu. Tuzemské organizace zastupují MND a. s., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava a Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Norskou stranu reprezentuje výzkumná instituce NORCE. Projekt CO₂-SPICER byl podpořen částkou 2,32 mil. € Norskými fondy a Technologickou agenturou ČR v rámci Programu KAPPA.

Norway
grants

Programme **Kappa**

T A
Č R

Newsletter CO₂-SPICER Pilotní projekt ukládání CO₂ v karbonátovém ložisku. Číslo 1/prosinec 2021

co2-spicer.geology.cz

Hlavní aktivity projektu

Dílčí výsledky projektu

PŘÍPRAVA PROJEKTOVÉ DATABÁZE

Prvním důležitým krokem projektu bylo získání všech relevantních existujících dat a informací, potřebných pro popis a zhodnocení pilotního úložiště. Jednalo se o údaje geologické a geofyzikální, ale i geografické. Potřebná data byla získána z několika různých zdrojů – z veřejných serverů a databází, z archivních zdrojů České geologické služby, a také z databáze průmyslového partnera projektu – firmy MND. Všechna shromážděná data bylo potřeba prověřit z hlediska kvality, setřídít, v případě potřeby upravit, a poté vložit do projektové geodatabáze, která slouží jako centrální datové úložiště pro potřeby všech účastníků projektu. Kromě vstupních archivních dat se do geodatabáze budou postupně ukládat i nová data, která vzniknou při řešení projektu, jako např. výsledky laboratorních zkoušek a experimentů pro stanovení geochemických a geomechanických vlastností hornin nebo data naměřená při terénním monitoringu zájmové lokality.

AKTUÁLNÍ STAV A VÝSLEDKY PRACÍ PŘI TVORBĚ 3D GEOLOGICKÉHO MODELU LOŽISKA Zar-3 PRO UKLÁDÁNÍ CO₂

V první fázi zpracování trojrozměrného geologického modelu úložiště proběhla detailní analýza dat z existujících vrtů, která zahrnovala mj. zhodnocení dat z geofyzikálních měření ve vrtech (tzv. karotáže) a jejich korelaci s vrtnými jádry. V dalším kroku bylo potřeba sladit (zkalibrovat) tyto údaje s daty 3D seismického průzkumu, aby mohla být provedena regionální a lokální geologická interpretace těchto dat. K tomu se využívá speciální software pro trojrozměrné modelování rezervoárů; výsledkem jsou povrchy jednotlivých hlavních geologických horizontů a také geologické zlomy, což jsou dva základní stavební prvky statického geologického modelu úložiště Zar-3. V dalším kroku se soustředíme na rozložení (distribuci) vlastností hornin v trojrozměrném modelu úložiště; jde hlavně o ty vlastnosti, které mají největší význam pro rozložení a pohyb fluid (ropy, plynu, ložiskové vody a CO₂) v horninovém prostředí, tedy pórovitost a propustnost, odborně porozitu a permeabilitu.

Dílčí výsledky projektu

MECHANICKÁ STABILITA ÚLOŽIŠTĚ BĚHEM INJEKTÁŽE CO₂

V rámci geomechanického posouzení úložiště je třeba zhodnotit, zda se při injektáži CO₂ nějak změní pevnost hornin. To zjišťujeme např. měřením tuhosti hornin pomocí ultrazvuku na vzorcích odebraných z vrtných jader, a to před tím a po tom, co jsou tyto vzorky vystaveny působení CO₂ za stejných tlakových a teplotních

podmínek jako v úložišti. Dále na těchto vzorcích provádíme měření pevnosti pomocí triaxiální a tzv. brazilské zkoušky a zkoumáme změny v jejich mineralogickém složení. Výsledná data poslouží k vyhodnocení míry rizika porušení hornin při injektáži v důsledku zvýšení horninového napětí, tlaku fluidů v pórech nebo změny teploty.

MONITORING OBLASTI BUDOUCÍHO ÚLOŽIŠTĚ

Důležitou součástí projektu je detailní monitoring oblasti budoucího úložiště CO₂, který se mimo jiné zaměřuje na atmochemii – složení půdního vzduchu, hydrogeologii – podzemní vody, nebo sledování přirozené seismické aktivity. Cílem je shromáždit dostatek kvalitních dat pro stanovení přirozeného stavu sledovaných parametrů v oblasti před zahájením budování úložiště. V prvním roce řešení projektu byla například vytvořena základní matice vhodnosti jednotlivých monitorovacích

metod pro sledování úložiště, zahájeno detailní monitorování složení půdního vzduchu a sledování stavu podzemních vod. Byla také instalována měřicí síť pro seismologický monitoring a dokončena příprava injektážního testu na jednom z existujících hlubokých vrtů. Ten bude realizován v roce 2022.

Dílčí výsledky projektu

SCÉNÁŘE DALŠÍHO ROZVOJE ÚLOŽIŠTĚ

Tato část projektu je zaměřena na aktivity, které by měly následovat po úspěšném ukončení projektu a využití jeho výsledky. Jde o vlastní realizaci pilotního úložiště a následný rozvoj ukládání CO₂ v celé oblasti. V této souvislosti byly analyzovány potenciální zdroje CO₂ pro pilotní projekt a jeho případné rozšíření a zahájena práce na scénářích rozvoje technologie CCS v regionu. Byl také zpracován první odhad úložné kapacity zájmové struktury. Práce na scénářích bude pokračovat v dalších fázích projektu a zaměřit se i na design technologických zařízení přímo na úložišti.

SLOVO KOORDINÁTORA Víta Hladíka

Projekt CO₂-SPICER právě uzavřel úspěšný první rok řešení. Na samém začátku bylo středem pozornosti shromáždění veškerých dostupných vstupních dat, jejich prověření a setřídění. Na tento krok pak navázaly práce na konstrukci trojrozměrného geologického modelu úložného komplexu, což je stěžejní aktivita této fáze projektu, která bude ještě pokračovat v první polovině příštího roku. Začali jsme rovněž s podrobným studiem geomechanických a geochemických vlastností hornin tvořících úložiště a jeho nadložní těsnění a s ověřováním použitelnosti různých monitorovacích metod pro dlouhodobé sledování uloženého CO₂. Při práci jsme se museli potýkat i s některými neočekávanými obtížemi. Proticovidová

opatření nám značně zkomplikovala uskutečnění plánovaných projektových mítinků a veškerá osobní setkávání v rámci projektu, čímž hodně trpěla zejména česko-norská spolupráce; online mítinky bohužel osobní kontakt nikdy nenahradí. Náš průmyslový partner MND byl navíc v červnu postižen tornádem (viz foto), které poničilo jeho provozní areál v Lužicích, včetně skladu vrtných jader a laboratoří. Problémy se nám ale postupně daří překonávat a vyhlídky do další etapy řešení projektu jsou optimistické.

Události a ohlasy v médiích

ČESKO-NORSKÁ KONFERENCE O ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO₂ SE USKUTEČNILA ON-LINE

Česká geologická služba uspořádala dne 5. 3. 2021 česko-norskou konferenci Czech-Norwegian Cooperation on CCS s tematikou zachytávání a ukládání CO₂. Konference se s ohledem na vládní nařízení související s bojem proti epidemii koronaviru konala on-line a úvodního přivítání hostů se ujali velvyslanec Norského království v ČR Robert Kvile, ředitel České geologické služby Zdeněk Venera a ředitel společnosti InoCure Matej Buzgo. Pro více než 70 účastníků byly připraveny prezentace přibližující technologie zachytávání a ukládání CO₂ v ČR i způsoby jejich implementace, a zároveň vzhled do širšího kontextu vývoje těchto technologií v celé Evropě.

Konference byla rovněž zahajovací událostí projektů CO₂-SPICER a METAMORPH, které jsou zaměřeny na výzkum a vývoj technologií zachytávání a ukládání CO₂ a jsou podpořeny grantem Norska a Technologické agentury České republiky prostřednictvím programu KAPPA. Prezentace, které na konferenci zazněly, jsou ke zhlédnutí na webu projektu CO₂-SPICER – <https://co2-spicer.geology.cz/en/downloads/czech-norwegian-conference>.

ČLÁNEK O PROJEKTU CO₂-SPICER V MF DNES

DNES

Noviny MF DNES pro Brno a jižní Moravu uveřejnily 29. 4. 2021 článek Ivany Solařkové o realizaci česko-norského projektu CO₂-SPICER. Článek s názvem „Oxid uhličitý ukryjí do ropného vrtu“ je dostupný prostřednictvím přiloženého QR kódu.

Události a ohlasy v médiích

ČLÁNEK O PROJEKTU CO2-SPICER V MAGAZÍNU BYZNYS & ENERGIE

Byznys & Energie ►

On-line magazín Byznys & Energie uveřejnil 14. 6. 2021 článek „Peníze ze sklenkových plynů: Nastala zlatá uhlíková horečka?“. Shrnuje důvody pro využívání technologií CCS (Carbon dioxide Capture and Storage – zachytávání a ukládání oxidu uhličitého) ve světě, a také věnuje pozornost projektu CO2-SPICER, který řeší česko-norské konsorcium v čele s Českou geologickou službou. Článek je ke stažení prostřednictvím přiloženého QR kódu.

O PROJEKTU CO2-SPICER NA SEZNAM.CZ

SEZNAM.CZ

Seznam.cz přinesl 16. 6. 2021 ve svých Zprávách rozhovor s Janou Hamršírdovou, ředitelkou Divize E&P ze společnosti MND, která se podílí na česko-norském projektu CO2-SPICER. V příspěvku „S nepřitelem č. 1 pod zem. Miliardář Komárek to chce zkusit na Moravě“ J. Hamršírdová vysvětluje princip a fungování technologií CCS (Carbon dioxide Capture and Storage) i jejich míru a způsoby využití zejména v Evropě. Článek je ke stažení prostřednictvím přiloženého QR kódu.

CO2-SPICER PREZENTOVÁN NA TRONDHEIMSKÉ KONFERENCI O CCS

Koordinátor projektu Vít Hladík prezentoval projekt CO2-SPICER na mezinárodní konferenci TCCS-11 (11th Trondheim Conference on CO₂ Capture, Transport and Storage).

Přednáška nazvaná CO2-SPICER – česko-norský projekt na přípravu pilotního úložiště CO₂ v karbonátovém rezervoáru“ byla zařazena do sekce „Nová řešení řetězce CCS“, která proběhla 23. června. Trondheimská konference, která patří k nejprestižnějším evropským akcím v oboru CCS, se letos konala online za účasti 352 delegátů z 28 zemí.

Události a ohlasy v médiích

VÍT HLADÍK Z ČESKÉ GEOLOGICKÉ SLUŽBY O ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ
OXIDU UHLÍČITÉHO

IROZHLAS

Největší zařízení na zachycování oxidu uhličitého tento měsíc začalo fungovat na Islandu | Foto: Cover Images | Zdroj: Reuters.

Vít Hladík z České geologické služby, vedoucí projektu přípravy pilotního úložště CO_2 v karbonátovém ložisku (CO2-SPICER), poskytl 19. 9. 2021 vyjádření k problematice technologie CCS (Carbon dioxide Capture and Storage – zachytávání a ukládání oxidu uhličitého) v článku *Ukládání oxidu uhličitého do země? Na Islandu začalo fungovat největší zařízení na likvidaci uhlíku*, který přinesl iRozhlas, zpravodajský server Českého rozhlasu. Článek je ke stažení prostřednictvím přiloženého QR kódu.

“

Ta technologie bude mít význam zejména v budoucnosti, když se budeme snažit dosáhnout klimatické neutrality. Obecně budou tyto technologie zapotřebí jako jakýsi offset, který bude kompenzovat emise skleníkových plynů, které nebude možné odstranit. A takové emise tady budou i v roce 2050. Ale abychom je mohli v budoucnu využít, musíme dělat postupné kroky, které je dnoou umožní nasazení těchto technologií ve velkém měřítku.

Vít Hladík

”

GLOBAL CCS INSTITUTE: ZÁJEM O TECHNOLOGIE ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO_2 CELOSVĚTOVĚ ROSTE

Roste globální zájem o technologie na zachytávání a ukládání oxidu uhličitého. Dle údajů mezinárodního Global CCS Institute se letos navýšil celkový počet komerčních projektů ve fázi přípravy a provozu o 90 %. Příspěvkem k tomuto rozvoji je i projekt CO2-SPICER, který byl zahájen v ČR a koordinuje jej Česká geologická služba. Zpráva ČTK, která o faktu informuje, je ke stažení prostřednictvím přiloženého QR kódu na [EnviWeb.cz](https://www.enviweb.cz).

NEWSLETTER PROJEKTU CO2-SPICER 1/2021

Vydala Česká geologická služba, Klárov 3, 118 21 Praha 1

Editor Klára Fronková • Grafická úprava Eva Šedínová • Vedoucí projektu Vít Hladík, tel.: +420 543 429 289, e-mail: vit.hladik@geology.cz, web: co2-spicer.geology.cz
© Česká geologická služba, 2021

PARTNEŘI PROJEKTU

KOORDINÁTOR

Projekt CO2-SPICER je podpořen grantem Norska a Technologické agentury České republiky ve výši 2,32 mil. €.

This report is a result of the CO₂-SPICER project
(CO₂ Storage Pilot In a CarbonatE Reservoir) - project No: TO01000112.

The CO₂-SPICER project benefits from a €2.32 mil grant
from Norway and Technology Agency of the Czech Republic.

More information about the project can be found at
co2-spicer.geology.cz.

PROJECT PARTNERS

COORDINATOR

Programme **Kappa**

T A
Č R